

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA MA'NAVIY TARBIYANI TASHKIL ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.

Hatamova Ma'rifat Yorqin qizi, Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globalashuv jarayonida yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk, vatanparvar va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash umumiy o'rta ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Axborot oqimining keskin ortishi, turli madaniy ta'sirlarning kuchayishi sharoitida o'quvchilarning ma'naviy immunitetini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois maktablarda ma'naviy tarbiya tizimini samarali tashkil etish, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiyani tashkil etishning mavjud holatini tahlil qilish hamda uni takomillashtirishga qaratilgan samarali pedagogik mexanizmlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil – ma'naviy tarbiya, tarbiya nazariyasi, pedagogika va psixologiyaga oid ilmiy manbalarni o'rganish va umumlashtirish; Sistemali yondashuv – ma'naviy tarbiya jarayonini yaxlit tizim sifatida tahlil qilish va uning tarkibiy elementlari (maqsad, mazmun, metod, vosita, natija) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash; Pedagogik kuzatish – maktablarda o'quvchilar bilan olib borilayotgan tarbiyaviy ishlarni bevosita kuzatish; So'rovnoma va intervyu – o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar orasida ma'naviy tarbiya jarayoniga munosabatni aniqlash; Eksperimental metod – taklif etilgan metodik yondashuvlarni amaliyotda sinovdan o'tkazish; Qiyosiy tahlil – an'anaviy va innovatsion tarbiya usullarini taqqoslash; Statistik tahlil – olingan natijalarni miqdoriy jihatdan tahlil qilish. Tadqiqot materiallari sifatida maktablarning tarbiyaviy ish rejalari, metodik qo'llanmalar, davlat ta'lim standartlari, shuningdek, amaliy tajriba natijalari xizmat qildi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiyani samarali tashkil etishda quyidagi omillar muhim hisoblanadi: Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish – o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash va hurmat tuyg'usini shakllantirish; Interaktiv metodlardan foydalanish – suhbat, munozara, rol o'ynash, treninglar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish; Oilaviy va maktab hamkorligi – ota-onalar bilan tizimli ishlash orqali tarbiya samaradorligini oshirish; Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish; Axborot texnologiyalaridan foydalanish – ma'naviy tarbiya jarayonida zamonaviy media vositalardan samarali foydalanish. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, ma'naviy tarbiya faqat dars bilan cheklanib

qolmasdan, maktabning barcha faoliyat yo'nalishlariga integratsiyalashgan holda olib borilishi lozim. Shu bilan birga, o'qituvchilarning tarbiyaviy kompetensiyasini oshirish ham muhim omil hisoblanadi.

XULOSA: umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiyani tashkil etish va takomillashtirish uzluksiz, tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, milliy qadriyatlar va interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni o'quvchilarning ma'naviy kamolotini ta'minlaydi. Ushbu yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, umumiy o'rta ta'lim, tarbiya jarayoni, milliy qadriyatlar, pedagogik metodlar, interaktiv yondashuv, o'quvchi shaxsi, ta'lim samaradorligi.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Хатамова Маърифат Ёркин кизи, базовый докторант Джизакского государственного педагогического университета, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации воспитание подрастающего поколения как всесторонне развитых, духовно зрелых, патриотичных и ответственных личностей является одной из приоритетных задач системы общего среднего образования. В условиях резкого увеличения информационных потоков и усиления различных культурных воздействий особое значение приобретает формирование духовного иммунитета учащихся. В этой связи возникает необходимость эффективной организации системы духовно-нравственного воспитания в школах и её совершенствования на основе современных педагогических подходов.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является анализ современного состояния организации духовно-нравственного воспитания в учреждениях общего среднего образования и разработка эффективных педагогических механизмов и методических рекомендаций по его совершенствованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании использованы следующие научные методы: теоретический анализ — изучение и обобщение научных источников по вопросам духовно-нравственного воспитания, теории воспитания, педагогики и психологии; системный подход — анализ процесса духовно-нравственного воспитания как целостной системы и выявление взаимосвязей между её компонентами (цель, содержание, методы, средства, результат); педагогическое наблюдение — непосредственное изучение воспитательной работы с учащимися в школах; анкетирование и интервью —

выявление отношения учителей, учащихся и родителей к процессу духовного воспитания; экспериментальный метод — апробация предложенных методических подходов на практике; сравнительный анализ — сопоставление традиционных и инновационных методов воспитания; статистический анализ — количественная обработка полученных результатов. В качестве материалов исследования использованы планы воспитательной работы школ, методические пособия, государственные образовательные стандарты, а также результаты практического опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что для эффективной организации духовно-нравственного воспитания в учреждениях общего среднего образования важны следующие факторы: опора на национальные и общечеловеческие ценности — формирование у учащихся чувства национальной идентичности и уважения; использование интерактивных методов — вовлечение учащихся в активную деятельность через беседы, дискуссии, ролевые игры и тренинги; сотрудничество семьи и школы — повышение эффективности воспитания за счёт системной работы с родителями; личностно-ориентированный подход — учёт индивидуальных особенностей каждого ученика; использование информационных технологий — эффективное применение современных медиа-средств в воспитательном процессе. В ходе обсуждения установлено, что духовно-нравственное воспитание не должно ограничиваться только учебными занятиями, а должно быть интегрировано во все направления деятельности школы. Кроме того, важным фактором является повышение воспитательной компетентности учителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организация и совершенствование духовно-нравственного воспитания в учреждениях общего среднего образования требует непрерывного, системного и комплексного подхода. Воспитательный процесс, основанный на современных педагогических технологиях, национальных ценностях и интерактивных методах, способствует духовному развитию учащихся. Внедрение научно обоснованных подходов в данной области служит повышению качества образования.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, общее среднее образование, воспитательный процесс, национальные ценности, педагогические методы, интерактивный подход, личность учащегося, эффективность образования.

ISSUES OF ORGANIZING AND IMPROVING SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS.

Hatamova Ma'rifat Yorqin qizi, doctoral student, Jizzakh state pedagogical university, Jizzakh, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern globalization, educating the younger generation as well-rounded, spiritually mature, patriotic, and responsible individuals is one of the priority tasks of the general secondary education system. With the rapid increase in information flows and the growing influence of various cultural factors, the formation of students' spiritual immunity becomes especially important. Therefore, there is a need to effectively organize the system of spiritual and moral education in schools and improve it based on modern pedagogical approaches.

AIM: the main objective of the study is to analyze the current state of organizing spiritual and moral education in general secondary education institutions and to develop effective pedagogical mechanisms and methodological recommendations for its improvement.

MATERIALS AND METHODS: the following scientific methods were used in this study: Theoretical analysis – studying and generalizing scientific sources related to spiritual and moral education, educational theory, pedagogy, and psychology; System approach – analyzing the process of spiritual and moral education as an integrated system and identifying relationships among its components (goal, content, methods, tools, outcomes); Pedagogical observation – direct observation of educational and воспитательный activities in schools; Survey and interview – identifying the attitudes of teachers, students, and parents toward the process of spiritual education; Experimental method – testing the proposed methodological approaches in practice; Comparative analysis – comparing traditional and innovative educational methods; Statistical analysis – quantitative analysis of the obtained results. Research materials included school educational plans, methodological manuals, state educational standards, and results of practical experience.

RESULTS AND DISCUSSION: the study revealed that the following factors are essential for effectively organizing spiritual and moral education in general secondary education institutions: Reliance on national and universal values – fostering students' sense of identity and respect; Use of interactive methods – engaging students through discussions, debates, role-playing, and training sessions; School-family cooperation – increasing effectiveness through systematic collaboration with parents; Student-centered approach – considering individual characteristics of each learner; Use of information technologies – effective application of modern media tools in the educational process. The discussion showed that spiritual and moral education should not be limited to classroom instruction but should be integrated into all areas of school activity. In addition, enhancing teachers' educational (воспитательный) competence is a key factor.

CONCLUSION: organizing and improving spiritual and moral education in general secondary education institutions requires a continuous, systematic, and comprehensive approach. An educational process based on modern pedagogical technologies, national values, and interactive methods ensures the spiritual development of students. The

implementation of scientifically grounded approaches contributes to improving the quality of education.

Keywords: spiritual and moral education, general secondary education, educational process, national values, pedagogical methods, interactive approach, student personality, educational effectiveness.

Dunyodagi barcha bilim va tajribalar, soʻz, tushuncha, tasavvur, hamda hulosalar bevosita yoki bilvosita inson faoliyati bilan bogʻliq holda vujudga keladi, rivojlanadi hamda takomillashib boradi yoxud eskirib, umrini oʻtab, zavolga yuz tutadi. Biroq jahonda shunday buyuk bir hodisa borki, u odamzodning ongli hayoti mavjud ekan, hech qachon zavol koʻrmaydi. Darhaqiqat, bashariyat oʻz aqlini tanigan, ruh va vujudning farqini, hayot maʼnosini, ezgulikning mohiyatini anglaganidan buyon maʼnaviyat orqali tarixni, bugunni, kelajagini tasavvur qilish, baholash, shu tariqa zaruriy saboq va xulosalar chiqarish imkoniga ega. Maʼlumki, insonning tashqi va ichki koʻrinishi yaʼni olami mavjud. Tashqi olamga uning tashqi koʻrinishi, xatti-harakati va boshqalar kiradi. Ichki olami esa, uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuygʻularini oʻz ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami uning maʼnaviyatidir. Oziq ovqat odamga jismoniy quvvat bersa, maʼnaviyat unga ruhiy oziq va qudrat bagʻishlaydi. Maʼnaviyat insonga tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga oʻqish, oʻrganish, tajriba orqaligina erishiladi. [1;3,4]

Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida maʼnaviy tarbiya muammosi eng muhim masalalardan biri boʻlib kelgan. Chunki insonning dunyoqarashi, eʼtiqodi, axloqi, odobi va ruhiy pokligi uning maʼnaviy olamiga bevosita bogʻliqdir. Agar insonning bilim va malakasi yuqori boʻlsa-yu, lekin maʼnaviyati zaif boʻlsa, u holda jamiyatda yetuk shaxs sifatida faoliyat yurita olmaydi. Shu bois maʼnaviy tarbiya tizimini takomillashtirish masalalari bugungi davrda ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan, balki aksincha, zamon talablaridan kelib chiqib, yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarning ongida vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik, insonparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirish bugungi kunda har bir jamiyatning taʼlim tizimi va pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Chunki maʼnaviy boʻshliq paydo boʻlgan holda, inson ongi yot gʻoya va zararli mafkuralar bilan toʻldiriladi. Aynan bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda taʼlim-tarbiya tizimida oʻquvchilar va talabalar ongiga milliy gʻoya, milliy qadriyat va umuminsoniy fazilatlarni singdirishning samarali metodlarini ishlab chiqish va joriy etish zaruriyatiga ehtiyoj tobora oshib bormoqda.

Globalashuv davrida maʼnaviy tarbiya tizimini kuchaytirish – yoshlarni zararli gʻoyalardan asrash, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash nafaqat bugunning balki har bir davrda jamiyatni barqaror rivojlantirishning eng muhim kafolatidir.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganlaridek, “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot boʻlsa, uning joni va ruhi maʼnaviyatdir. Biz yangi

O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi, ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik g'oyasi hisoblanadi. Biz manaviyat deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan".

Shuni qayd etish kerakki, mamlakatimizda ro'y berayotgan har qanday yuksalishlar, e'tirofga loyiq yangiliklarning barchasi o'zining mustahkam ma'naviy asoslariga ega. Ushbu masalalar har qanday muammo va masalalardan yuqori o'rinda turishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish" to'g'risidagi ma'ruzasida alohida e'tirof etilgan. Ma'naviyat tushunchasi zamonaviy pedagogik, psixologik va ijtimoiy fanlarda insonning ichki dunyosini, axloqiy fazilatlarini, qadriyatlar tizimini va jamiyatga bo'lgan munosabatini ifodalovchi eng muhim kategoriyalardan biri sifatida izohlanadi. Zamonaviy talqinda ma'naviy tarbiya shaxsni faqat axloqiy qadriyatlarga o'rgatish emas, balki uni ijtimoiy faol, mustaqil fikrlovchi, global o'zgarishlarga moslashuvchan va shu bilan birga milliy o'zligiga sodiq shaxs sifatida shakllantirish jarayonini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hamda, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq bir qator vazifalar belgilandi. Konsepsiyada belgilangan qarorlar va amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar jamiyatimizdagi har bir fuqaroning ma'naviy tarbiyasini shakllantirish hamda ma'naviy tarbiya tizimini takomillashtirish maqsadini belgiladi. Ma'naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish, tarbiya jarayonida uzluksizlik, uzviylik tamoyillariga tayangan holda avvalo, onaning homiladorlik davrini to'g'ri tashkil etish, go'daklar va bolalarni ma'naviy tarbiyalash bo'yicha asosiy yo'nalishlarni belgilash, yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarini bolalikdan boshlab bosqichma-bosqich shakllantirish, homiladorlik davridan boshlab 30 yoshgacha davom etadigan uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, uzluksiz ta'lim muassasalari va mahalla jamoatchiligining o'zaro samarali hamkorligi mexanizmini ishlab chiqish va hayotga joriy etish, aholining farzand tarbiyasi bo'yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, fuqarolarni uzluksiz ma'naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o'tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet

jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, uzluksiz ma'naviy tarbiyani tashkil etishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va xususiy sektorning hamkorligini samarali yo'lga qo'yish kabi bajarilishi zarur bo'lgan maqsad va vazifalarni belgiladi. Albatta olib borilishi lozim bo'lgan ishlar avvalo ta'lim muassasalarida joriy etilishi umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi kelajak avlod va pedagoglar yelkasidagi ulkan ma'suliyat hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida ma'naviy tarbiya asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xo'sh nima uchun aynan ta'lim muassasalarining o'rni ma'naviy tarbiya jarayonida alohida o'rin egallaydi? Chunki bilim va ko'nikmalar faqat ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashgandagina shaxsda mukammal natija beradi. Agar o'quvchi bilimli bo'lsa-yu, ammo axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk bo'lmasa, u jamiyat uchun foydali emas, balki ba'zan xavfli ham bo'lishi mumkin. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida bilim berish bilan birga, o'quvchini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash asosiy vazifalardan biridir. Ma'naviy tarbiya bu insonning ichki dunyosini shakllantirish va uning axloq qoidalariga, e'tiqodlariga va qadriyatlariga asoslangan tarbiya jarayonidir. Bu tarbiya nafaqat tashqi xulq-atvorni, balki insonning ichki tuyg'ulari, ma'naviy qadr-qimmatini ham shakllantiradi. Ma'naviy tarbiya insonning dunyoqarashini, turmush tarzini, ijtimoiy munosabatlarini va atrofidagi odamlarga bo'lgan munosabatlarini belgilaydi. Shuningdek, ma'naviy tarbiya jamiyatni rivojlantirishda, axloqiy va ma'naviy jihatdan tarbiya olgan shaxslar jamiyatda o'z o'rnini topishlari, boshqalar bilan murosaga kelishlari va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Jumladan shaxsiy hayotda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi, chunki u o'zini to'g'ri yo'naltiradi va haqli ravishda boshqalar bilan samarali munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Ma'naviy axloqiy tarbiya har bir fuqaro uchun yaxshi xulq-atvor, halollik, adolat va murosaga asoslangan jamiyatni shakllantirishga yordam beradi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'yimoqda. Ushbu talablar doirasida ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda. Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlariga ega, yuksak manaviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi.

O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda. Ma'naviy tarbiyaga tizimida yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda ayniqsa umumiy ta'lim muassasalari imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar

ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti.

Ma'naviy tarbiya sohasida o'qituvchilarning faoliyatini metodik ta'minlovchi o'quv materiallari, shu jumladan, ma'naviy tarbiya sohasiga oid metodik qo'llanmalar, o'quvchilar uchun zarur darsliklar yetarlicha shakllantirilmaganligi bu sohada ayrim hududlarda ayrim muammolar kelib chiqayotgani sir emas. Biroq mavjud bo'lgan adabiyotlarni o'rganish, milliy qadriyatlarga va an'analarga asoslangan holda ota-ona va o'qituvchi-tarbiyachilar ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishning nazariy va amaliy asoslari haqida chuqur bilimga ega bo'lishlari, ma'naviy tarbiyani tashkil qilish jarayonida xalq pedagogikasi, donishmandlarning pedagogik merosi, hamda milliy an'ana va urf-odatlarining tutgan o'rni, tarbiyaviy ahamiyati va imkoniyatlari haqida keng ma'lumotga ega bo'lishlari, tarbiyaviy ishlarda maktab, o'quvchilarning jamoat tashkilotlari faoliyatidan samarali foydalanish yo'llarini bilishlari, oila, mahalla va jamoatchilik bilan hamkorlikda bolalarni qanday tarbiyalash shart-sharoitlari haqida bilimlarga ega bo'lmog'i, har bir o'qituvchi dars hamda sinfdan tashqari ishlar jarayonida o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash metodikasini chuqur o'rgangan bo'lishi, o'quvchilarning tarbiyalanganlik darajalarini aniqlay olishlari, ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni rejalashtirayotganda bolalarning individual xususiyatlarini, yoshi, bilim darajasi, dunyoqarashi, tarbiyalanganlik darajasi, motivatsiya va ruhiy holatlarini alohida e'tiborga olishlari, har bir tarbiyaviy hodisa, voqea va masalaga ijodiy yondashish, samarali metod va shakllardan foydalanish orqali tarbiyaviy tadbirlarning natijadorligiga erishish, ma'naviy-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish uchun o'z bilimini muntazam ravishda boyitib borish, shuningdek, ma'naviy-tarbiya metodikasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan pedagogika nazariyasi va tarixi, pedagogik mahorat, tuvchi odobi, etika, estetika, tarix, falsafa, psixologiya, adabiyot, ekologiya, bolalar fiziologiyasi, anatomiyasi va gigiyenasi kabi fanlardan xabardor bo'lishlari tarbiyaga oid bo'lgan mavjud muammolarni bartaraf qilishda muhim o'rin tutadi. Tarbiya bilan ma'naviyat egiz tushunchalar. Ma'naviyat xalqimiz tarixiga hurmat va e'tibor bilan yondashish, ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot barpo etish yo'lidagi asriy orzu intilishlarga doir hayotiy ideallar, vatan ravnaqi, el-yurt osoyishtaligi, farovon hayot kabi yuksak g'oyalarning ma'no mazmunini teran anglab yetishga xizmat qiladi. Ma'naviy va axloqiy tarbiya insonning turmush tarzini, xulq-atvorini va jamiyatdagi o'rnini shakllantiradi. [4;9] Agar avvalgi davrlarda ma'naviy tarbiya ko'proq an'anaviy urf-odatlar va milliy qadriyatlarga tayanib shakllangan bo'lsa, zamonaviy davrda u zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar hamda axborot-kommunikatsiya vositalari bilan uyg'unlashib, yanada keng qamrovli jarayon sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy talqinda ma'naviy tarbiya nafaqat o'quvchi shaxsini ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllantirish, balki ularning mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, ijodiy qobiliyati va global ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish layoqatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bu esa shaxsni faqat "bo'ysunuvchi" emas, balki "faol ishtirokchi" sifatida shakllantirishga qaratilgan yangicha yondashuvni taqozo etadi. Shu jihatdan, umumiy

o'рта ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiyaning o'рни beqiyosdir. Chunki aynan maktab davri inson ongida qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va milliy hamda umuminsoniy munosabatlarni tog'ri shakllantira oladigan eng muhim davrdir.

O'quvchilarda ma'naviy immunitetni shakllantirish, ularni turli zararli g'oyalar va ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, jamiyatda faol, mas'uliyatli va vatanparvar fuqarolar sifatida kamol toptirish jarayonida ta'lim-tarbiya tizimi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ma'naviy tarbiya tizimini takomillashtirish va zamonaviy davrda o'quvchilar ma'naviyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar negizida ham yuqori o'rinlarda ta'kidlaganimiz, ma'naviy tarbiya masalalari yuqori o'rinlarni egallaydi.

Xulosa qilganimizda, yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ma'naviy tarbiya zamonaviy talqinda nafaqat milliy qadriyatlarimizni, balki umuminsoniy fazilatlarni ham o'zida mujassam etadi. Yoshlarning ongida millatga sadoqat, vatanga muhabbat, insonparvarlik, tinchliksevarlik va bag'rikenglik kabi xislatlarni shakllantirish ma'naviy tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish" to'g'risidagi ma'ruzasi (uza.uz/uz/posts/yangiozbekistonazhdodlarimizning-boy-merosi-va-qoshnichilik-munosabatlari_298809)
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 yildagi 10-59-son Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori. (uzlex.uz)
3. B.Karimov. O.Norboyev. F.Ziyayev. Ma'naviyat asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent 2021.3-4 bet.
4. X.Ibraimov, M. Quronov, Umumiy pedagogika" darslik. Sahhof 2023.5-9 bet.